

Развитие творческих способностей учащихся в процессе обучения физике

Талхигова Халимат Салавдиевна, кандидат педагогических наук, доцент
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» (г. Грозный)
Умарова Липа Хусеновна, кандидат педагогических наук, доцент
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический университет» (г. Грозный)

Аннотация. В условиях современного образования физика, как предмет преподавания учителями современных общеобразовательных школ на сегодня носит актуальный характер в аспекте теории и практики преподавания. Учителя нового поколения считают предмет физику важной наукой, познания и знания которой должны знать учащиеся настоящего времени.

В данной статье мы рассматриваем развитие творческих способностей, учащихся на уроке физики на современном этапе.

Ключевые слова: физика, различные методы обучения, развитие творческих способностей учеников на уроке физики.

Development of creative abilities of students in the process of teaching physics

Talkhigova Halimat Salavdievna, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor
FSBEI HE "Chechen State University" (Grozny)
Umarova Lipa Husenovna, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor
FSBEI HE "Chechen State Pedagogical University" (Grozny)

Annotation. In the conditions of modern education, physics, as a subject of teaching by teachers of modern secondary schools, today is relevant in the aspect of the theory and practice of teaching. Teachers of the new generation consider the subject of physics as an important science, the knowledge and knowledge of which students of the present time should know.

In this article, we consider the development of creative abilities of students in a physics lesson at the present stage.

Key words: physics, various teaching methods, development of students' creative abilities in a physics lesson.

Современная ситуация в образовании формируется под воздействием глобальной тенденции информатизации общества [3].

В условиях современного образования физика, как предмет преподавания учителями современных общеобразовательных школ на сегодня носит актуальный характер в аспекте теории и практики преподавания. Учителя нового поколения считают предмет физику важной наукой, познания и знания которой должны знать учащиеся настоящего времени. Конечно, как мы знаем из практики учащиеся неохотно изучают физику, но все же сегодня эта проблема выходит на уровень изучения и исследования научных кругов, которые этому вопросу посвящают свои работы. Их не так много, но они все же есть.

Молодые ученые и учителя практики по-разному оценивают, как же сегодня необходимо обучать предмету физика, чтобы заинтересовать и привлечь внимание со стороны ученика. И здесь главную роль играет цели и задачи учителя, которые он перед собой ставит для обеспечения качественного преподавания предмета физики «в ногу со временем». Задача эта не из легких, но в условиях применения новых методических пособий и учебников, а также тактик обучения предмету физика определяет реальную возможность приобщить к знанию, развить необходимые предпосылки для желания изучать данный предмет в условиях учебной деятельности каждого

ученика.

Поэтому одна из главных задач учителя - вызвать интерес к изучению предмета физика. И здесь перед учителем встает вопрос: «возможно ли научить творчески мыслить? Как раскрыть творческий потенциал личности?».

Ответом на эти вопросы является - развитие творческих способностей, учащихся в основе, определённой системы заданий. Задания должны быть сильными для основной массы учащихся, чтобы воспитывать в них уверенность в своих возможностях. Поставив перед собой цель, развивать творческие способности детей, для этого необходимо выделить ряд определённых задач [2]:

- поддерживать и развивать интерес к предмету;
- прививать навыки исследовательской и проектной работы;
- развивать логическое мышление, воображение учащихся;
- учить основам самообразования, работе со справочной и научной литературой, с современными источниками информации;
- учить мыслить широко, перспективно, видеть роль и место физики в общечеловеческой культуре, ее связи с другими науками.

Решение этих задач позволит сделать процесс обучения захватывающим, интересным и для ученика, и для учителя. Этим задачам нужно подчинить

каждый урок физики, какая бы тема на нем не рассматривалась, учитывая специфику класса, характер учебного материала, возрастные особенности учащихся.

При этом учитель должен использовать различные методы обучения [2]:

- словесные, которые дают возможность задать высокий уровень теоретических знаний;
- наглядные (демонстрации, иллюстрации, просмотр видеоматериалов), позволяющие активизировать ребят с наглядно-образным мышлением;
- практические (лабораторные работы, исследовательские задачи, проектная деятельность), которые формируют практические навыки, создавая одновременно широкий простор для творчества.

Этим же задачам подчинены и различные формы работы на уроке: коллективная, индивидуальная, групповая.

Именно создание подобной деятельности будет способствовать развитию целого комплекса качеств творческой личности: умственной активности, смекалки и изобретательности, стремления добывать знания, необходимые для выполнения конкретной практической работы, самостоятельность в выборе и решении задачи, трудолюбие, способность видеть главное.

Для успешного формирования умения, выполнять то или иное действие необходимо прежде всего самому учителю провести анализ структуры действия, чётко представить, из каких элементов (операций) складывается его выполнение (например, из каких операций складывается деятельность наблюдения, измерения, постановки опытов). Выделив отдельные элементы (шаги) в структуре действия, необходимо определить наиболее целесообразную последовательность их выполнения и выбрать определённую систему упражнений, осуществление которых будет обеспечивать уверенное, почти автоматическое выполнение со стороны учащихся простых действий, а затем способствовать организации их выполнения.

Возникает вопрос «Каким образом можно создать наиболее благоприятную среду на уроке физики, которая способствовала бы наиболее продуктивному её изучению и осмыслению тех загадок, которая она в себе спрятала?». Рассмотрим.

1) Эксперименты. Как мы знаем физика – это экспериментальная наука. Значительный объем в преподавании физики занимает учебный физический эксперимент [1].

Поэтому развитие практического направления является одним из методов, позволяющих учащимся лучше понять изучаемые темы.

Основными формами занятий являются практические работы в физической лаборатории, на которых учащиеся приобретают навыки планирования физического эксперимента в соответствии с поставленной задачей, учатся выбирать рациональный метод измерений, выполнять эксперимент и обрабатывать его результаты. Выполнение таких заданий позволяет применить приобретенные навыки в нестандартной обстановке, стать компетентными во многих практических вопросах, подготавливают основу для практического применения полученных знаний, развивают интерес к предмету.

Проявить свои творческие способности можно при выполнении домашнего задания по изготовлению приборов, принципы, действия которых были изучены на уроках. Большое значение имеют проведение домашних наблюдений и простых экспериментов, так как в этом случае к выполнению работ привлекаются и родители. Одним из видов заданий, задаваемых на дом, является написание небольшого рассказа, куда необходимо «вплести» главную физическую информацию об изучаемом объекте или явлении. При сочинении рассказов происходит развитие творческого воображения, образного видения физических явлений. Получив задание, учащиеся анализируют и синтезируют знания по физике, накопленные ими ранее, и в результате возникают образы, отображающие физические явления.

2) Внеклассная деятельность. Развитию творческих способностей учащихся, умению самостоятельно добывать знания, применять их в незнакомых или нестандартных ситуациях подчинена и внеклассная работа по предмету. Это разовые мероприятия, проводимые в рамках предметного дня или недели: физические вечера, викторины, различные игры: «Что? Где? Когда?», «Счастливый случай», «Умники и умницы». В подготовке к этим мероприятиям принимают участие как отличники учёбы, так и слабоуспевающие ученики. Здесь в полной мере проявляются их способности, развиваются смекалка, логическое мышление.

Особое место во внеклассной работе по физике занимает подготовка к физической олимпиаде и ее проведение. Ей предшествует длительная и кропотливая работа. Участие в олимпиаде требует от ученика знания таких разделов физики, которые в школе не изучаются. Эти знания ученик может получить как на индивидуальных консультациях, так и при самостоятельном изучении специальной литературы, рекомендованной учителем. Задачи. Огромную роль в развитии творческих способностей, учащихся на уроках физики отводится решению задач. При этом подбирается для изучаемой темы система задач таким образом, чтобы ребята имели широкий простор для творчества. Это могут быть, например, задачи с продолжением, с усложнением условия; очень эффективно решение одной и той же задачи различными способами, выбор наиболее рационального из них. Нужно придерживаться принципа: на каждый урок – интересную задачу.

Уже начиная с 7-го класса, было бы замечательно привлекать самих учеников к их составлению.

Например, на уроке можно составить книжки рисунков-задач как индивидуально, так и коллективно. Во многом, это объединяет учеников, делая класс единым целым.

Для развития творческих способностей можно предложить систему качественных задач исследовательского типа. Суть каждой задачи заключается в том, что необходимо предсказать, как будет протекать физическое явление и ответить на вопрос: почему так произошло? Например, «В летний тёплый день ребята купались на озере. Накупавшись, они решили выйти из воды. Скажите, что они почувствуют в момент выхода из воды и объясните явление, используя теорию?» В процессе решения таких задач

прививается навык наблюдательности и умение различать физические явления в природе, быту, технике, а не только в кабинете физики. Главное требование к задачам - быть привлекательными для учащихся, творческими, позволяющими применить знания в новых условиях. На таком уроке дети работают на высоком эмоциональном подъёме. Атмосфера творчества, совместная деятельность создают комфортную психологическую обстановку для каждого ученика. Часто можно слышать их пожелания: «Вот бы каждый день такие уроки!».

3) Презентации-проекты. Часто учащиеся сами приносят электронные презентации, мини-проекты об истории развития физики, о жизни и творчестве великих ученых, о великих экспериментах, опытах, о внедрении достижений физики в промышленность. Они формируют умение публичного выступления, целеполагание, прогнозирование результатов деятельности, умение работать в группах, аргументированно доказывать свою точку зрения.

В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, умений ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического и творческого мышления. Задача проектов проводится в форме конференций, лекций или презентаций. Такая деятельность способствует глубокому, осознанному усвоению базовых знаний, что обеспечивается за счет универсального их использования в разных ситуациях.

В ходе подготовки реферата или доклада учащиеся получают возможность самореализации через исследовательскую деятельность, приобретают знания об особенностях работы с различными источниками информации, о структуре творческой, реферативной и исследовательской работы, умение анализировать различную информацию и создавать собственную работу, включая постановку целей и задач, их реализацию, редактирование, рецензирование и защиту.

4) Нестандартные уроки. Такие уроки позволяют вовлечь учеников в творческую деятельность, лучше узнать и понять их, оценить индивидуальные особенности каждого, при этом можно использовать различные формы нетрадиционных уроков. Например, урок-соревнование, пресс-конференция, устный журнал, ученый совет, урок-путешествие (прогулки в прошлое). Примеры уроков-конференций: «Физики - нобелевские лауреаты» (9 класс), «История развития тепловых двигателей» (8 класс).

В 7 классе можно провести уроки-путешествия, уроки-соревнования.

Например, итоговый урок в 7 классе - «Путешествие по физическому океану».

На обобщающем уроке в конце учебного года в 9 классе можно провести урок - деловую игру, на котором учащиеся доказывают, что полученные на уроках физики знания, умения и навыки пригодятся им в дальнейшей жизни, в профессиональной деятельности.

Представим некоторые возможные приемы закрепления изученного материала, которые на практике применения учителями бывают как традицион-

ные, так и нестандартные, можно сказать на современном языке - «креативные».

В качестве приёмов закрепления изученного материала на уроках физики можно использовать следующие приемы:

Первый прием. «Я доступный для понимания учитель». Ученикам предлагается объяснить перед одноклассниками, например, суть понятия «диффузия» таким образом, чтобы это было максимально доступно и понятно для всех. После этого можно определить самого лучшего «учителя».

Второй прием. «Приём 15 секунд». Ученику за 15 секунд необходимо рассказать одноклассникам, что нужно знать каждому об агрегатных состояниях вещества. Учитель даёт время на подготовку и обращает внимание учеников на регламент выступления.

Третий прием. «Приём письмо другу». Ученик пишет условное письмо другу, в котором рассказывает об изучаемом на уроке новом материале, делится своими эмоциями и открытиями.

Четвертый прием. «Приём честный самоанализ». Учитель помогает учащимся провести честный самоанализ усвоения информации, изложенной на уроке. По результатам анализа своих ответов ученик готовит дополнительные вопросы к учителю, для выяснения непонятных моментов нового материала.

На современном этапе применение нестандартного вида урока является переходом в иное психологическое состояние с другим стилем общения, который содержит положительные эмоции, где ученики ощущают себя в новом качестве. Это возможность каждому проявить себя, развить свои творческие способности и личные качества. Дети всегда очень рады таким урокам, так как здесь они в большей части поставлены в ситуацию успеха, что способствует пробуждению их активности в работе на уроке, и в подготовке творческих домашних заданий в каком бы возрасте они не находились. Нестандартный урок не только обучает, но и активно воспитывает ребенка, развивает логику физического мышления, а тут и развитие самих творческих способностей носит не фрагментарный, а скорее объективный характер.

Здесь при подборе заданий важно соблюдать принципы, которые отвечают требованиям по развитию сообразительности, смекалки, практической направленности. Также важно, чтобы они были поучительными, расширяли кругозор учащихся; являлись интересными по форме, содержанию, сюжету и по способу решения. Желательно, чтобы задачи были по возможности просты, доступны для большей части учащихся, особенно это важно для 7 класса.

Выше представленные методы являются только некоторой частью, существующей системы методов обучения предмету физика. Их можно использовать в педагогической работе для развития творческих способностей учащихся в условиях современных общеобразовательных школ при этом дополняя новыми способами и методами.

В заключении хотелось бы отметить на основании собственных выводов и рассуждений в данной статье, а также с учетом других ученых исследователей о том, что применение на практике усовершенствованных способов и методов обучения физики в совокупности

с традиционными методами определяет развитие творческих способностей у детей на уроках физики. Ведь как сказал Лев Ландау, именно физика стремится сделать сложные вещи простыми, а поэт –

простые вещи – сложными, следовательно, аргументируя данное высказывание можно говорить о том, что через решение сложных задач по физике, каждый ученик способен понять простое в физике и физических явлениях, которые она изучает.

Литература:

1. Гудкова В.Ф. Учебный эксперимент по молекулярной физике и теплоте. /М.: Школа - Пресс, 1955. – 96 с.
2. Крайнова Е. Е. Развитие творческих способностей, учащихся на уроках физики // Молодой ученый. - 2018. - №2. - С. 124-126.
3. Талхигова Х.С. Электронные образовательные ресурсы в профессиональной подготовке студентов бакалавриата / Х.С. Талхигова // Экономические и гуманитарные исследования регионов: Научно-теоретический журнал. – 2011. – №4. Р. н/Д. – С. 54-59.